

**XORAZM VILOYATI CHO‘L O‘SIMLIKLAR HALOXYLON VA TAMARIX
ZARARKUNANDALARINING TROFIK XUSUSIYATLARI**

Aminov M.R.

Хорезмская Академия Маъмуна, Хива

Sultanbaeva J.A.

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии, Нукус

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752075>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqum cho'llarida saksovul entomofaunasining 7 turkum 55 oila 232 avlodga mansub 408 turi hamda Tamarix o'simliklarida aniqlangan 181 turdagi zararkunandalar o'simlikning turli a'zolariga zarar keltirishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bioekologik, qoraqum, entomofauna, ekotizim, Tamarix, Haloxylon.

Annotation. This article presents information on the damage caused to various plant organs by 408 species of saxaul entomofauna belonging to 7 orders, 55 families, and 232 genera, as well as 181 species of pests identified in Tamarix plants in the Karakum desert.

Keywords. bioecological, karaqum, entomofauna, ecosystem, Tamarix, Haloxylon.

Bugungi kunda dunyoda global iqlim o'zgarishi, inson omillarining atrof-muhitga salbiy ta'siri, cho'llanishning ortishi va tuproq degradatsiyasi hayvonlar, jumladan, hasharot turlari xilma-xilligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat, ayniqsa so'ngi yillarda tabiiy va suniy ekotizimlardagi yovvoyi va madaniy o'simliklar holatiga jiddiy zarar yetkazuvchi zararkunanda hasharotlar sonining va miqdorining keskin oshishiga olib kelmoqda. Shu bois, tabiiy va kuchli o'zlashtirilgan hududlardagi hasharotlarni inventarizatsiyalash, faunasining shakillanishini aniqlash, zararli turlarining o'zgargan suniy ekotizimlarga moslashuvchanligini baholash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [4, 5]

Respublikamizda keyingi yillarda Orol bo'yi hududida dengizning qurigan tubida hayotni qayta tiklash, yashil makon barpo etish, bioxilmaxillikni bosqichma bosqich qayta tiklash, hasharotlarning tur tarkibini aniqlash, zararkunanda fitofaglarni biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi [1,2]. Bu borada, jumladan, qurg'ochilik iqlim sharoitida respublikamizning Orolbo'yi hududi entomofaunasi aniqlandi, kam sonli turlari muhofazaga olindi, zararli turlariga qarshi ekologik bezarar kurash choralari takomillashtirildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda, jumladan Janubiy Orolbo'yi hududlaridagi tuproq usti va osti hasharotlarining zamonaviy holatini aniqlash, turli biotoplardagi tarqalishini va ekologik xususiyatlarini ochib berish, ekologik-trofik aloqalari va bioekologik xususiyatlarini o'rganish, aniqlangan turlarining iqtisodiy va ekologik ahamiyatini hisobga olgan holda qiyosiy tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalardan

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

hisoblanadi.

Qoraqum cho‘lining o‘simlik qoplami 900 ga yaqin yuksak o‘simliklardan iborat. Bularan asosan saksovol keng tarqalgan. Qoraqum cho‘lidagi eng katta maydonlarni buta va yarim buta o‘simliklari va egallaydi. Qoraqum iqlimi odatda cho‘l iqlimi bo‘lib, namlik kam uchraydi, bug‘lanish yog‘ingarchilikdan sezilarli darajada oshadi. Hayvonlardan psammofil turlari ustunlik qiladi [1, 2, 3].

So‘nggi yarim asrda Orol dengizining qurib ketishi bilan butun Orolbo‘yining tabiiy muhitida sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Cho‘llanishining kuchayishi, Orol dengizining qisqarishi, ekologik vaziyatning izdan chiqarishiga sabab bo‘ldi. Bu esa o‘z navbatida ushbu mintaqada fauna va flora tur tarkibini o‘rganish, zararli fitofaglarni aniqlash olimlar oldiga yanada ma’suliyatli vazifani qo‘ymoqda. Tadqiqotlarimiz cho‘llanish jarayonida mintaqa entomofaunasi hayotida sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni o‘rganib, hozirgi tarqalishi, turlar soni, ko‘payishi va yangi turlarini baholashga qaratilgan.

Saksovol entomofaunasi tur tarkibi, bioekologik xususiyatlari, mavsumiy soni dinamikasini o‘rganish ishlari bo‘yicha tadqiqotlarimiz 2022-2025 yillari Xorazm viloyatining Qoraqum cho‘lida statsionar va marshrut tadqiqotlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotlarimiz natijasida: 7 turkum 55 oila 232 avlodga mansub 408 tur: Blattodea turkumi – 4, Coleoptera turkumi – 195, Diptera turkumi – 54, Hemiptera turkumi – 48, Lepidoptera turkumi – 61, Orthoptera – 45, Thysanoptera – 1 tur ro‘yxatga olindi. Hasharotlarning o‘simliklar bilan trofik aloqasini o‘rganishda ular ommaviy turlar, tasodifiy turlar, ikkinch darajali turlar va uchinchi darajali turlar aniqlanib, 69 tur hasharot tasodifiy turlar, 65 tur ikkinch darajali turlar va 240 tur uchinchi darajali va 33 tur ommaviy turlar sifatida tasniflangan.

Olib borilgan tadqiqotlarimizga ko‘ra, Saksovol (*Haloxylon*) o‘simliklarida aniqlangan 407 turdagi zararkunandalar o‘simlikning turli a’zolariga zarar keltirishi aniqlandi, bunda 10 tur zararkunanda (2,5%) novdalarda, 50 ta turi ildizda (12,3%), 12 ta turi shoxalarda (2,9%), 70 ta turi kurtakda (17,2%), 108 ta turi bargda (26,5%) va qolgan 157 (38,6%) turi aralash holda o‘simlik a’zolarida oziqlanib zarar yetkazishi qayd etildi (1-rasm).

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1-rasm. Qoraqum sharoitida Saksovol (*Haloxylon*) zararkunandalari trofik munosabati

Shuningdek biz tadqiqotlarimizda *Tamarix* entomofaunasi tur tarkibi, bioekologik xususiyatlari, mavsumiy soni dinamikasini o'rganish ishlari bo'yicha tadqiqotlarimiz 2022-2025 yillari Xorazm viloyatining Qoraqum cho'lida statsionar va marshrut tadqiqotlar asosida amalga oshirildi (8-Ilovaga qarang).

Olib borilgan tadqiqotlarimizga ko'ra, Yulg'un (*Tamarix*) o'simliklarida aniqlangan 181 turdagi zararkunandalar o'simlikning turli a'zolariga zarar keltirishi aniqlandi, bunda 36 tur zararkunanda (19,8%) novdalarda, 11 ta turi ildizda (6,1%), 6 ta turi shoxalarda (3,3%), 1 ta turi poyada (0,6%), 50 ta turi bargda (27,6%), 4 tur zararkunanda (2,2%) kurtaklarda, 3 tur zararkunanda (1,7%) mevalarda, 4 tur zararkunanda (2,2%) gullarda va qolgan 66 (36,5%) turi aralash holda o'zimlik a'zolarida oziqlanib zarar yetkazishi qayd etildi (2-rasm).

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

2-rasm. Qoraqolpog‘iston sharoitida Yulg‘un (*Tamarix*) zararkunandalari trofik munosabati

Cho‘l ekotizimidagi hasharotlarning saksovul (*Haloxylon*) ga bo‘lgan trofik aloqasi o‘rganilganda, saksovulning yer ustki qismlari bilan oziqlanadigan turlar soni 340 ta (83,5%), yer ostki qismi ildiz bilan oziqlanadigan turlar soni 67 ta (16,5%) tur ekanligi aniqlangan. Shulardan 10 tur zararkunanda sifatida (2,5%) novdalarda, 50 ta turi ildizda (12,3%), 12 ta turi shoxalarda (2,9%), 70 ta turi kurtakda (17,2%), 108 ta turi bargda (26,5%) va qolgan 157 (38,6%) turi aralash holda o‘simlik a‘zolarida oziqlanib zarar yetkazishi belgilab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Кулумбетова Т.Т. Насекомые Южного Приаралья (часть 4) // Вестник ККО АНРУз.-1999.- №1.-С. 62-69.
2. Реймов Р., Алейникова Э., Мамбетуллаева С. Некоторые аспекты развития экологических исследований в Южном Приаралье // Журнал. Вестник ККО АН Руз. – Нукус, 1998. -№6. – С. -13.
3. Столяров М.В. Видовой состав прямокрылых (Orthoptera) Каракалпакии и некоторые особенности из экологического распределения // Зоологический журнал.-1966.-Т.-45.-№7. С. 1017-1022.
4. Торениязова Л.Е. Влияние элементов биотических и абиотических факторов на развитие насекомых в агробиоценозе Каракалпакстана. // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. –Нукус, 2019. -№2. –С. 21-23.
5. Туремуратов У.Т. Растительный покров северо-западных Кызылкумов. Издательство «ФАН», 1978, 276 с